

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
140 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....122
Xusanov Otabek Nishonovich

Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA XALQARO STANDARTLARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASI

Oqboyev Alisher Rasuljanovich
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
“Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d (PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishda tadbirkorlik subyektlarining innovatsion, moliyaviy, texnologik, mehnat va ekologik salohiyatlarini baholash asosida xalqaro standartlarning qay bir turini joriy etish bo'yicha metodologiya taklif etilgan. Bunda tadbirkorlik subyektlari xalqaro standartlarni joriy etishdan avval shu xalqaro standartlarni joriy etishga imkoniyati va salohiyatini mavjudligi baholanadi va baholash natijalariga ko'ra xalqaro standartlar joriy etish bo'yicha qaror qabul qilinishining nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik subyektlari, xalqaro standartlar, innovatsion, moliyaviy, texnologik, mehnat va ekologik salohiyat, eksport, baholash usullari, keys-stadiy, raqobatdoshlik indeksleri, benchmarking va Cost-Benefit, modellashtirish va statistik tahlil.

Abstract: This article proposes a methodology for the introduction of international standards in the activities of business entities based on the assessment of the innovative, financial, technological, labor and environmental potential of business entities in the implementation of international standards. In this article, the ability and competence of business entities to implement international standards are assessed before they are implemented, and the theoretical and practical aspects of making a decision on the implementation of international standards based on the results of the assessment are studied.

Keywords: business entities, international standards, innovative, financial, technological, labor and environmental potential, export, assessment methods, case studies, competitiveness indices, benchmarking and Cost-Benefit, modeling and statistical analysis.

Аннотация: В статье предлагается методика внедрения международных стандартов в деятельность субъектов хозяйствования, основанная на оценке инновационного, финансового, технологического, трудового и экологического потенциала субъектов хозяйствования. При этом оценивается способность и компетентность субъектов хозяйствования внедрять международные стандарты до их внедрения, а на основе результатов оценки изучаются теоретические и практические аспекты принятия решений о внедрении международных стандартов.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, международные стандарты, инновационный, финансовый, технологический, трудовой и экологический потенциал, экспорт, методы оценки, тематические исследования, индексы конкурентоспособности, бенчмаркинг и Cost-Benefit, моделирование и статистический анализ.

KIRISH

Ma'lumki, tadbirkorlik subyektlari xalqaro bozorda muvaffaqiyat qozonishlari uchun xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarishi zarur. Buning uchun tadbirkorlik subyektlari albatta faoliyat yo'nalishi, imkoniyat darajalaridan kelib chiqib, kelgusidagi maqsadi va strategiyasi asosida xalqaro standartlarni joriy qilishi lozim hisoblanadi. Xalqaro standartlarni joriy etish tadbirkorlik subyektlari uchun jahon bozoriga chiqish va raqobatbardoshlikni oshirishning muhim shartidir. Bunday standartlarni amalda qo'llashdan oldin, tadbirkorlik subyektlarining ushbu standartlarni joriy etishga tayyorlik darajasini baholash lozim. Shu bois, tadbirkorlik subyektlarining xalqaro standartlarni joriy etishga tayyorligini baholash uchun samarali metodologiyaga ega bo'lish muhimdir.

Xalqaro standartlarni joriy etishga tayyorgarlikni baholash metodologiyasi tadbirkorlik subyektlarining imkoniyatlari, resurslari va mavjud salohiyatini aniqlashga yordam beradi. Metodologiyaning asosiy maqsadi tadbirkorlik subyektlarining xalqaro standartlarni samarali joriy etishga tayyorlik darajasini aniqlash, zaif tomonlarini belgilash va ularni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu metodologiya asosida tadbirkorlik subyektlarining mavjud holatini baholash, xalqaro standartlarga javob berish uchun zarur resurslarni aniqlash, joriy etish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni aniqlash va joriy etishning ehtimoliy samaradorligini baholash imkoniyatiga ega bo'linadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

IFRS Foundation[7] tomonidan e'lon qilingan so'nggi ko'rsatmalarda tadbirkorlik subyektlarida xalqaro moliyaviy standartlarni joriy etishning strategik ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Mazkur manbada, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni xalqaro tartibga muvofiq ishlab chiqish bo'yicha nazariy hamda amaliy jihatlar keng yoritilgan. Shuningdek, subyektlarning hisob siyosatini soddalashtirish va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish usullari ko'rsatib o'tiladi.

B. J. Epstein va E. K. Jermakowicz [8] o'zlarining ilmiy ishlarida turli davlatlar amaliyoti misolida xalqaro standartlarning joriy etilishi jarayonini solishtirma tahlil qiladi. Ayniqsa, tadbirkorlik subyektlarining buxgalteriya, soliq va investitsiya jarayonlarida yuzaga keladigan murakkabliklar hamda ularning yechimlari haqida amaliyot bilan bog'liq misollar keltiriladi. Mazkur yondashuvlar xalqaro tajribani chuqur o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirishda samarali qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

F.D.S. Choi va G.K. Meek [9] kabi tadqiqotchilar xalqaro hisob standartlarini tadbirkorlik subyektlarida qo'llash orqali korxonalar faoliyati shaffofligini ta'minlash va investitsion jozibadorlikni oshirish masalalariga urg'u berishadi. Moliyaviy hisobotning yagona formatda tayyorlanishi, xorijiy investorlar bilan ishlash jarayonini osonlashtirishi va risklarni boshqarishni soddalashtirishi tahlil qilingan. Mualliflar, shuningdek, xalqaro standartlarni joriy etishdan kutiladigan natijalarni baholash usullarini ham keltirib o'tadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro standartlarning eksport faoliyatiga ta'sirini baholash mavzusida bir qator olimlar turli tadqiqotlar ham olib borishgan. Ular xalqaro standartlarning tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy va moliyaviy faoliyatiga hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligiga ta'sirini turli xil usullar asosida o'rganishgan (1-jadval).

1-jadval. Xalqaro standartlarni joriy etishning eksportga ta'sirini baholash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar.

№	Tadqiqotchi olimlar	Qo'llagan usullari	Foydalangan usulining mazmuni
1.	G.Gereffi	Keys-stadiy	Global qimmat zanjirlaridagi jarayonlarni muvofiqlashtirish, eksportni rivojlantirishga ta'sirini o'rganish
2.	K.Kenichi	Raqobatdoshlik indeksleri	Eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy qilish orqali raqobatbardoshlikni baholash
3.	J.K.Bureau va A.Valdés	Benchmarking va Cost-Benefit	Turli tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini solishtirish va joriy etish iqtisodiy samarasini o'lchash
4.	M.J.Melitz	Modellashtirish va statistik tahlil	Matematik modellashtirish va statistik tahlili usullar yordamida eksport samaradorligini aniqlash
5.	J.S.Wilson	Gravitatsiya modeli	Savdo hajmini eksport qiluvchi va import qiluvchi mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni va texnik to'siqlarni baholash
6.	Van Biesebroeck Li Jong	Panel ma'lumotlar usuli	Tadbirkorlik subyektlari yoki davlatlar bo'yicha ma'lum vaqt oralig'ida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilish va eksportga ta'sirin baholash
7.	J.S.Uilson T.Osuki	So'rovnoma usuli	Xalqaro standartlarning savdo hajmiga ta'sirini so'rovnoma usulida olib borish
8.	M. Porter	Intervyu usulida	Tadqiqotchi (suhbat oluvchi) va respondent o'rtasida bevosita muloqot orqali xalqaro standartlarni eksportga ta'sirini baholash
9.	Kunal Sen	Regressiya tahlili	Xalqaro standartlarni eksportga o'zaro bog'liqligini tahlil qilish, xalqaro standartlarni joriy etishni eksportga qanday ta'sir etishini baholash
10.	Mariya Garsiya	Diskret tanlov modellari	Tadbirkorlik subyektlarining xalqaro standartlarni joriy etish qarorlari va ularning eksport bozorlariga kirishi o'rtasidagi munosabatni o'rganish

Tavsiya etilayotgan metodologiyaning amalga oshirish bosqichlari:

1-bosqichda tahlil qilinadigan salohiyatlar va mezonlarni belgilash. To'qimachilik korxonalarining quyidagi asosiy salohiyatlari baholanadi:

Innovatsion salohiyat: texnologik jihozlarning zamonaviyligi, innovatsion mahsulotlar ulushi, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga ajratilgan mablag'lar.

Moliyaviy salohiyat: investitsiya imkoniyatlari va subsidiyalardan foydalanish darajalari, rentabellik darajasi va moliyaviy barqarorlik.

Texnologik salohiyat: uskunalarning eskirganlik darajasi, avtomatlashtirilgan jarayonlar ulushi (%), texnik xizmat ko'rsatish tizimining mavjudligi.

Mehnat salohiyati: malakali xodimlar soni va ulushi, innovatsion jarayonlarni boshqarish qobiliyati, xodimlar uchun o'quv dasturlari mavjudligi.

Ekologik salohiyat: chiqindilarni qayta ishlash darajasi (%), energiya tejamlilik dasturlarini mavjudligi, ISO 14001 yoki GOTS talablariga moslik darajalari.

2-bosqichda har bir salohiyat bo'yicha ko'rsatkichlarni yig'ish. Korxonalarining mavjud holati bo'yicha ma'lumotlarni to'plashda **korxonaning ichki hisobotlari** (texnologik va moliyaviy ma'lumotlar), **ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish** va texnik audit, **so'rovnomalarni va xodimlar bilan intervyu usullaridan foydalaniladi.**

3-bosqichda har bir salohiyat 100 ballik tizimda baholanadi. Baholash natijalariga ko'ra korxonalar xalqaro standartlarni joriy qilishga tayyorligi aniqlanadi (2-jadval).

2-jadval. Korxonaning alohiyat ko'rsatkichlari va baholash mezonlari.

Salohiyat	Ko'rsatkichlar	Vazn (%)	Baholash mezonlari
Innovatsion salohiyat	Zamonaviy texnologiyalar ulushi	40%	>80% (yaxshi), 50-80% (o'rtacha), <50% (past)
	Innovatsiyaga ajratilgan mablag'	30%	>15% (yaxshi), 10-15% (o'rtacha), <10% (past)
Moliyaviy salohiyat	Rentabellik	30%	>20% (yaxshi), 10-20% (o'rtacha), <10% (past)
	Moliyaviy barqarorlik	20%	Ko'rsatkichlar asosida (aktivlar va qarzlarning nisbati)
Texnologik salohiyat	Jihozlarning eskirganlik darajasi	50%	<10 yil (yaxshi), 10-20 yil (o'rtacha), >20 yil (past)
Mehnat salohiyati	Malakali xodimlar ulushi	50%	>70% (yaxshi), 50-70% (o'rtacha), <50% (past)
Ekologik salohiyat	ISO 14001 talablariga muvofiqlik	60%	Xa (100 bal), Yo'q (0 ball)

$$I = \sum_{i=1}^n (W_i \times B_i)$$

4-bosqichda yakuniy indeks hisoblanadi. Bunda har bir salohiyat bo'yicha to'plangan ballar asosida umumiy indeks quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

Bu yerda:

I – Yakuniy indeks.

W_i – i-salohiyatning vazni (%).

B_i – i-salohiyat bo'yicha ball.

Vaznlar har bir salohiyatning umumiy tayyorlik indeksiga ta'sirini ifodalaydi. Ular quyidagi usullar yordamida aniqlanadi:

Ekspert bahosi usuli: Soha bo'yicha mutaxassislar va rahbarlar har bir salohiyatning korxonada faoliyatidagi ahamiyatini aniqlab, unga foizlarda baho beradilar.

Analitik ierarxiya jarayoni (AHP): Har bir salohiyat boshqa salohiyatlarga nisbatan taqqoslanadi va ularning ahamiyati bo'yicha ustuvorlik belgilanadi.

Standart tahliliy yondashuv: Statistik ma'lumotlar asosida har bir salohiyatning eksportga yoki mahsulot sifatiga ta'sirini baholash orqali vaznlar aniqlanadi.

Korxonaning strategik maqsadlariga moslashtirish. Agar korxonaning strategik maqsadi ekologik sertifikatlarni olish bo'lsa, **ekologik salohiyatning** vazni oshiriladi.

5-bosqichda tayyorgarlik darajasi aniqlanadi (3-jadval).

3-jadval. Korxonaning umumiy tayyorgarlik indeksi.

Indeks qiymati (%)	Tayyorlik darajasi	Tavsiya
80–100%	Yuqori tayyorlik darajasi	Xalqaro standartlarni tatbiq etish tavsiya etiladi
50–80%	O'rtacha tayyorlik darajasi	Ba'zi sohalarda modernizatsiya talab etiladi
<50%	Past tayyorlik darajasi	Modernizatsiya zarur

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'qimachilik korxonalarini xalqaro standartlarni joriy etishga tayyorligini baholash bo'yicha metodologiya korxonaning eksport salohiyatini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, raqobatbardoshligini kuchaytirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv korxonaning zaif va kuchli tomonlarini aniqlash, resurslarni to'g'ri yo'naltirish va xalqaro bozorga muvaffaqiyatli kirishga imkon beradi.

Yuqorida tavsiya etilgan xalqaro standartlarni joriy etishga tayyorligini baholash bo'yicha metodologiya tadbirkorlik subyektlarida qaysi standartni joriy qilish lozimligini aniqlash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Okboev A.R., O.J.Ashurkulov Directions for the introduction of an integrated quality management system to increase the competitiveness of light industry enterprises // South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR). Vol.10, Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF#23 2020= 7.11. pp. 107-10.
2. Akboev, A. (2020). «Управление конкурентоспособностью брендов на предприятиях швейно-трикотажной отрасли. Экономика и Образование», 1(6), 132-137.
3. Okboyev, AR (2020). Social Network Marketing and Its Development. International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS 2020), 7 (3), 38-42.
4. Rasuljanovich, OA (2023). EXISTING PROBLEMS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NAMANGAN REGION AND THEIR SOLUTIONS. Conference , 19-24.
5. Rasuljanovich, O. A. (2023). EXISTING PROBLEMS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NAMANGAN REGION AND THEIR SOLUTIONS. Conferencea, 19-24.
6. Oqboyev, A. (2024). Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro sifat standartlarini joriy etish tahlili.
7. IFRS Foundation (2022). International Financial Reporting Standards (IFRS): Official Pronouncements. IFRS Foundation.
8. Epstein, B. J., & Jermakowicz, E. K. (2010). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons.
9. Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2011). International Accounting (7th ed.). Pearson.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

